

OS REFLEXOS DO ATO DE LER NA LEITURA DE MUNDO DA CRIANÇA

 DOI: 10.5281/zenodo.8331702

Marcos Junio Lira Silva³

Coordenador Pedagógico, mjlsilva@pi.sesc.com.br

Veronica Rodrigues da Silva²

Professora, vrsilva@pi.sesc.com.br

RESUMO

A leitura nunca se fez tão necessária na escola e fora dela. Vemos a grande dificuldade de nossos alunos em compreender questões básicas interpretativas em todas as áreas do saber. Neste sentido pensamos, em parceria com a família, no desenvolvimento de um projeto com participação de todos os educadores e demais profissionais da instituição, e levar esse projeto até a comunidade propiciando aos nossos educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, à consciência da importância de se adquirir o hábito de ler (a leitura deleite) e expandir seu conhecimento de mundo. O presente estudo é referente a um relato de experiências vivido pouco antes da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), onde a maioria das propostas experienciadas perpassaram todo o período de isolamento social, que a crise pandêmica nos impôs, na qual houve a urgência de desenvolvermos novas maneiras de aprender e ensinar, com o auxílio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS). O Projeto Criança lendo pra Criança tomou proporções acima das expectativas de aprendizagem, o nome do projeto já o conceitua e se define pela sua nomenclatura. O fim último do projeto é uma criança ler para outra criança de mesma idade que a sua, ou inferior à sua idade, ou seja, a mesma é protagonista de sua aprendizagem. Ao refletirmos sobre os dados coletados e avaliados ao longo da pesquisa, percebemos como o incentivo à leitura pode transformar a vida dos estudantes e de seus familiares, possibilitando a formação integral do cidadão que o condiciona a uma amplitude quanto a sua visão de mundo, ou seja, ler a palavra aguça os sentidos do indivíduo que passa a fantasiar, imaginar, criar, recriar, dar novos significados ao que existe. Para corroborar com nossos achados de pesquisa evocamos FAZENDA (1995) E FREIRE (1996).

Palavras-chave: Leitura da palavra. Leitura de mundo. Protagonismo infantil.

³ Pedagogo formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Coordenador Pedagógico dos Anos Finais do Ensino Fundamental - Sesc Centro Educacional de Parnaíba Miranda Osório. Especialista em Docência do Ensino Religioso (ICESPI); em Alfabetização e Letramento (UNOPAR) e em Gestão Escolar (Senac).

² Pedagoga formada pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Professora dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Secretaria de Educação do Município de Fortaleza - CE. Especialista em Educação em Rede (Novas Tecnologias) e em Docência pela UFPI.

ABSTRACT

Reading has never been so necessary at school and beyond. We see the great difficulty of our students in understanding basic interpretive questions in all areas of knowledge. In this sense, we thought, in partnership with the family, of developing a project with the participation of all the educators and other professionals of the institution, and taking this project to the community, providing our students with moments that can awaken in them the taste for reading, the love to the book, to the awareness of the importance of acquiring the habit of reading (reading delight) and expanding their knowledge of the world. The present study refers to a report of experiences lived shortly before the new Coronavirus (COVID-19) pandemic, where most of the proposals experienced permeated the entire period of social isolation, which the pandemic crisis imposed on us, in which there was the urgency to develop new ways of learning and teaching, with the help of Information and Communication Technologies (TICS). The Projeto Criança lendo para Criança has taken proportions beyond learning expectations, the name of the project already conceptualizes it and is defined by its nomenclature. The ultimate aim of the project is for a child to read to another child of the same age as theirs, or younger than their age, that is, they are the protagonist of their learning. When we reflect on the data collected and evaluated throughout the research, we realize how encouraging reading can transform the lives of students and their families, enabling the integral formation of citizens that condition them to a breadth in terms of their worldview, or that is, reading the word sharpens the senses of the individual who starts to fantasize, imagine, create, recreate, give new meanings to what exists. To corroborate our research findings we evoke FAZENDA (1995) AND FREIRE (1996).

Keywords: Word Reading. World reading. Children's role.

1. Introdução

O analfabetismo é uma realidade que se fez e ainda se faz presente no cenário educacional brasileiro, porém em relação do que já trilhamos é quase uma página virada da nossa história no que concerne ao simples ato de decodificar letras e fonemas do alfabeto, ou seja, ler e escrever. Porém uma realidade que ainda tem muito a se superar é o analfabetismo funcional nos diversos âmbitos da sociedade. Isso é ainda mais grave e evidente em nossas escolas, pois estamos em contato direto com crianças, adolescentes, jovens e adultos, mostrando que só o ato de ler, escrever e ter conhecimentos básicos de cálculos não é condição de emancipação social, mas entender o que se lê, realizar cálculos matemáticos e saber o seu uso como função social é o grande desafio.

A nossa atualidade informacional e tecnológica é peça fundamental nesse distanciamento sujeito/conhecimento, o que não deveria ser! Isso vem afastando cada vez mais nossas crianças do ato de ler, escrever, calcular e pesquisar. Instrumentos

como computadores, tablets, celulares, videogames, TV (tais suportes tecnológicos são usados apenas como ferramentas de entretenimento, ou seja, busca de jogos, filmes e informações rápidas). O acesso restrito a leitura no núcleo familiar e a falta de incentivo têm ocasionado pouco interesse pela leitura, o uso demasiado dos recursos tecnológicos apenas como ato de entreter tem causado consequências pouco satisfatórias na aprendizagem de nossos educandos, contexto esse marcante e perceptível na escola, que são refletidos pelo:

Vocabulário precário, reduzido e informal, dificuldade de compreensão, erros ortográficos, poucas produções significativas dos alunos e conhecimentos restritos aos conteúdos escolares. Faz-se necessário que a escola busque resgatar o valor da leitura, como ato de prazer e requisito para emancipação social e promoção da cidadania. (Projeto de leitura do Estado do Paraná, 2020).

Além da escola, a família deveria ser a parceira mais próxima dos professores no que diz respeito ao ato de investir no bem mais precioso que ninguém pode tirar de um ser humano: o conhecimento. A leitura, essa busca de novos conhecimentos, não é uma tarefa que acaba no momento da saída da escola, em que a criança precisa retornar para casa. Onde residimos é uma extensão da escola, e o ambiente escolar é uma segunda casa da educação familiar. A função social da leitura vai para além de leitura de livros didáticos. “É uma viagem” como relata um aluno do 5º ano tarde do Centro Educacional Sesc Parnaíba PI/ turma 2020. E Costa e Junior (2014), corrobora com nossos achados, quando diz que:

Ler o mundo precede a leitura da palavra, disse Paulo Freire em seu artigo “A importância do ato de ler” (1997). Daí que cabe ao professor provocar este conhecimento de mundo no aluno para que em simbioses aos conhecimentos produzidos na escola, o aluno desenvolva habilidades cognitivas voltadas ao prazer de ler.

A leitura nunca se fez tão necessária na escola. Vemos a grande dificuldade de nossos alunos em compreender questões básicas interpretativas em todas as áreas do saber, pois o ato de pesquisar se reduz a apenas em atualizar-se através de jornais, revistas e leituras superficiais como apontam os livros didáticos. Estes últimos mencionados (jornais, revistas e livros didáticos) são fonte de conhecimento? Sim, mas não só estes.

Através da leitura o ser humano consegue se transportar para o desconhecido, lançar-se a diante, explorá-lo, decifrar os sentimentos e emoções que o cercam e acrescentar vida ao sabor das

experiências. Pode então, vivenciar experiências que propiciem e solidifiquem os conhecimentos significativos de seu processo de aprendizagem. (Projeto de leitura do Estado do Paraná, 2020).

Neste sentido pensamos, em parceria com a família, no desenvolvimento de um projeto com participação de todos os educadores e demais profissionais da instituição, e levar esse projeto até a comunidade propiciando aos nossos educandos momentos que possam despertar neles o gosto pela leitura, o amor ao livro, à consciência da importância de se adquirir o hábito de ler (a leitura deleite) e expandir seu conhecimento de mundo. Ao habituar-se as crianças a esse campo da leitura, emergirão naturalmente melhorias na escrita, interpretação matemática, solidificação em pensamentos e argumentos, ampliação do vocabulário e tantos outros aspectos que fazem parte da norma culta da língua portuguesa e que são essenciais para a vida em sociedade, que é a preocupação da educação do Sesc: conduzir a nossa clientela a compreender a função social da educação, conseqüentemente do processo de ensino/aprendizagem.

O aluno deve perceber que a leitura é o instrumento chave, é o meio para alcançar as competências necessárias para uma vida de sucesso, de conquistas, de conhecimento e de realizações.

Sabemos que, do hábito de leitura depende de outros elos no processo de educação. Sem ler, o aluno não sabe pesquisar, resumir, resgatar a ideia principal do texto, analisar, criticar, julgar, posicionar-se, criar. Daí a nossa certeza que este projeto propiciará a autonomia e participação social deste educando. (Projeto de leitura do Estado do Paraná, 2020).

Assim estimulando a leitura, nossos alunos compreenderão melhor o que estão aprendendo na escola, e o que acontece no mundo (é preciso perceber que a escola não é uma ilha isolada, o mundo interfere diretamente em nossas relações dentro da escola e vice-versa), entregando a eles um horizonte totalmente novo, que está aí para ser descoberto e reinventado.

2. Metodologia de pesquisa

O presente estudo é referente a um relato de experiências vivido pouco antes da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), onde a maioria das propostas experienciadas perpassaram todo o período de isolamento social, que a crise

pandêmica nos impôs, na qual houve a urgência de desenvolvermos novas maneiras de aprender e ensinar, com o auxílio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICS). Esta nova realidade trouxe uma necessidade de ruptura, visando a transformação e a construção de conhecimento de forma mais autônoma. Segundo Cunha (2006):

[...] a inovação requer uma ruptura necessária que permita reconfigurar o conhecimento para além das regularidades propostas pela modernidade. Ela pressupõe, pois, uma ruptura paradigmática e não a inclusão de novidades, inclusive as tecnológicas. Nesse sentido envolve uma mudança na forma de entender o conhecimento. (p. 40-41)

Conforme a fala supracitada, não nos servem metodologias novas, porém, descoladas das vivências cotidianas. Devemos partir da observação de campo, daquilo que acontece de fato, nos aproximando da realidade vivida pelos educandos. Desta forma, foi realizado o Projeto de Leitura: Criança lendo para Criança, visando envolver as crianças do Ensino Fundamental do Sesc Centro Educacional de Parnaíba – PI em práticas de leitura e escrita, tendo a leitura como fonte de informação e conhecimento.

A primeira fase de aplicação do projeto se deu ainda antes da pandemia, fato que nos possibilitou desenvolvê-la presencialmente. Observamos o perfil do público leitor. Procuramos conhecer as dificuldades e as potencialidades das crianças do 5º ano. Também nesta fase, construímos um quadro de interesses com as crianças, explicando aos alunos os objetivos que gostaríamos de alcançar com o desenvolvimento do projeto. Nas fases finais, realizadas já no período de distanciamento social, foram realizadas atividades de leitura e produções baseadas nos clássicos infanto-juvenis e nas histórias locais. A culminância se deu na publicação do livro “Minha escola tem História”, que conta a história da escola ao longo de vários anos, contendo as produções das crianças.

3. Fundamentação teórica

As observações de anos escolares anteriores quanto ao comportamento do alunado de 4º e 5º ano em relação ao ato de ler realizada na turma do 5º ano do Ensino Fundamental no Centro Educacional do Sesc em Parnaíba - PI, fora o que conduziu as descobertas de nossa pesquisa. Um dos motivos para dar início ao

Projeto Criança lendo pra Criança, cuja vivência é foco desse trabalho, partiu do seguinte comentário: *“a leitura está deixando a desejar, vejo minha filha perdendo esse gosto pela leitura, lembro que até o terceiro ano ela era uma leitora assídua, agora [...]. Parece que a professora não criou esse hábito.”* – fala da Mãe de uma aluna do 5º ano tarde turma 2020, que relatou essa decepção com a filha e a professora. Dessa maneira, nosso projeto surgiu a partir dessa problemática que fora confirmada por meio de uma avaliação diagnóstica nos primeiros dias de aula do ano letivo de 2020, e nas conversas informais com pais e/ou responsáveis.

Sensibilização

O projeto Criança lendo pra criança iniciou-se na primeira semana de aula do ano letivo de 2020, com uma sensibilização de motivação sobre a importância da leitura. Uma roda de conversa foi o primeiro passo que atestou o nível de interesse dos alunos frente à leitura. Algumas crianças demonstraram desinteresse pela temática a ser trabalhada: *“Leitura é chato!”* – fala de uma aluna do 5º ano manhã/turma 2020.

Depois do diálogo sobre o nome do projeto e que iríamos trabalhar a partir de seus interesses, as crianças começaram a mudar de opinião, pois fora discutido que construiríamos um quadro guia, que nortearia o nosso trabalho.

Nossa intenção por meio da proposta da Pedagogia de Projetos é fazer com que o aluno se sinta parte do ambiente escolar, pois é necessária uma escola que garanta uma aprendizagem que faça sentido ao aluno, que ele viva um processo de ensino e aprendizagem associado com a sua realidade, relacionando os conhecimentos aprendidos na escola com o seu âmbito social, e entrelaçando com o seu contexto sócio-político, econômico e cultural, e nada melhor do que desenvolver projetos nas escolas, pois contemplam os gostos e interesses dos alunos. O aluno se torna o coparticipante de sua aprendizagem na hora de se escolher a temática, o nome do projeto, as atividades do projeto, ou seja, abre espaço para que se rompa com um currículo engessado em que não se prevê atividades direcionadas aos interesses dos alunos, não se leva em conta suas inquietudes, suas particularidades, seus desejos. (SILVA, 2015).

Então na primeira semana de aula o nosso projeto foi organizado da seguinte maneira: O que já lemos? (gêneros que não gostaríamos de ler mais). O que gostaríamos de ler? (os nossos desejos) e o que já conseguimos ler? (são os gêneros conquistados), ou seja, as crianças iriam a partir do seu interesse listar o que iriam

querer ou não ler nesse projeto. Lembramos a eles que as decisões devem ser tomadas coletivamente, pois projeto é um caminhar de todos, é um intento para o benefício da comunidade escolar. Sendo assim as ideias foram surgindo e todos concordando, surgiu o desejo de ler livros sobre: contos de aventura, ficção, terror, investigação, mistério, gêneros textuais de comédia, lendas e mitos.

Quadro guia construído, era hora de realizarmos as etapas do nosso projeto que se realizou durante todo o ano letivo, por ser um trajeto muito longo foi preciso ter clareza nas etapas e nos objetivos. Sendo assim, ao longo do percurso tivemos algumas “culminâncias”. É importante frisar que o projeto não é algo engessado e previsível, pelo contrário cada etapa dá-se pelos interesses dos educandos, pois eles são os protagonistas da aprendizagem, os atores principais, são seus talentos, qualidades, disposições, emoções, que vão dar o direcionamento de todo o projeto.

O Projeto Criança lendo pra Criança tomou proporções acima das expectativas de aprendizagem, o nome do projeto já o conceitua e se define pela sua nomenclatura, o professor em momento algum vai ler para as crianças (só se houver necessidade de alguma intervenção). O fim último do projeto é uma criança ler para outra criança de mesma idade que a sua, ou inferior à sua idade. Não impede também de ler para um adolescente ou adulto, haja vista que, alunos de 5º ano têm entre 10 e 11 anos idade. Aqui o que está em evidência são as aprendizagens que serão construídas a partir dessas interações entre criança e criança, e crianças e outros pares. Seus achados serão discutidos posteriormente em sala de aula com o professor, ou seja, com o docente eles irão expor sensações, emoções, conquistas, decepções e aprendizados dessas trocas (relações).

Freire propõe então uma educação dialógica.

Estimular a pergunta, a reflexão crítica sobre a própria pergunta, o que se pode pretende com esta ou com aquela pergunta em lugar da passividade em face das explicações discursivas do professor, espécies de respostas a perguntas que não foram feitas. Isto significa realmente que devemos reduzir a atividade docente em nome da defesa da curiosidade necessária, a puro vai e vem de perguntas e respostas, que burocraticamente se esterilizam. A dialogicidade não nega a validade de momentos explicativos, narrativos em que o professor expõe ou fala do objeto. O fundamental é que o professor, alunos saibam que a postura deles, do professor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que importa é que professor e alunos se assumam epistemologicamente curiosos. (1996, p. 52).

As descobertas foram fantásticas ao longo de todo esse caminhar. Sempre procuramos ter em mente que o projeto é das crianças, todas as sugestões devem ser levadas em consideração, porém com fins e intencionalidades pedagógicas.

Depois de definido bem: O que é o projeto? Para quem foi feito? Por que foi pensado? Quais os objetivos pretendidos? Quais parcerias serão necessárias para se materializar esse projeto? Quais os desejos dos alunos? O que vamos precisar? Lembramos que um projeto é apenas uma intenção que depende de todos para concretizar-se. Em hipótese alguma pode ser um “barco à deriva”. Precisamos saber até onde queremos chegar. Ao mesmo tempo não podemos definir todas as rotas, elas podem se alterar mediante as inquietudes dos educandos.

4. Análise dos dados

Pronto, é chegada a hora de começar nossa aventura no mundo da leitura!

1ª Etapa

O primeiro passo para se perceber a integração da turma foi que as crianças lessem para os próprios colegas da sua sala de aula. O gênero textual nessa primeira etapa fora de teor livre, a partir de seus interesses eles escolhem um livro de sua preferência (existente no espaço da leitura) da sala de aula, assim eles formam duplas e um de cada vez ler para o outro colega e isso é recíproco. Para nós professores não importa a etapa da leitura do projeto, sempre fazemos um roteiro de leitura a fim de atribuir tarefas dentro desta, para que o aluno leia com prazer, mas analise alguns aspectos textuais que constroem o enredo do livro ou do seu escrito. Procuramos sempre estimular o alunado a fazer releituras, caso a criança que é o ouvinte não entenda a leitura. A cada etapa do projeto intensificamos o grau de dificuldade do roteiro de leitura.

Aqui é importante explicar que as etapas são instáveis, variáveis e imprevisíveis. Claro que existe o planejamento, o norte, mas o ato de replanejar (avaliar) é constante.

Nessa primeira etapa do projeto solicitamos que cada criança apresente a capa, contracapa do livro, autor, editora, ano de publicação, título, mostre as ilustrações. Orientamos cuidadosamente cada etapa, pois é preciso atenção na

leitura, entonação de voz adequada, leitura compassada, mostrando que uma criança é o emissor da mensagem e o outro é o receptor, e é preciso evitar ruídos nessa mensagem para ser o mais compreensível possível, ou seja, é necessário dar-se conta que aprendemos mais no diálogo entre os pares e é preciso regras para a mensagem chegar ao destino final.

A dialogicidade existente nessas etapas do projeto foram de fundamental importância, pois emergiram perguntas do ouvinte, dúvidas, inquietudes, uma possível incompreensão da narrativa. As experiências da primeira etapa foram valiosas, o grau de interesse e alegria com que a leitura fluiu foi notório.

A premissa deve ser a troca entre pares, em que o conhecimento compartilhado entre crianças e professores aparece como catalisador deste processo. A ideia é trabalhar com todos os elementos socioculturais possíveis e disponíveis, como forma de apreensão de valores emancipatórios. Isto significa dizer que se deve primar pelo incentivo às formas de pensar historicamente, pela problematização da realidade e, naturalmente, pelo engajamento da população infantil – e também de suas famílias – na luta pela superação dos problemas reais emergentes na comunidade. Ou seja, uma pedagogia deve ser sempre pensada a partir dos conhecimentos dos alunos em suas múltiplas dimensões e das necessidades sociais de aprendizagem que lhe são propostas. (Sesc, Proposta pedagógica Ensino Fundamental, 2015, págs. 27 – 28).

2ª Etapa

Mais rica foi a aprendizagem de quando essa leitura se deu para outras turmas da escola (Educação Infantil e Séries iniciais do fundamental 1º, 2º, 3º e 4º ano), que se caracterizou na segunda etapa do projeto. Lembrando-os que a escolha da turma que desejam ler, ou seja, a decisão deve ser tomada coletivamente. As crianças foram orientadas de como o projeto é delas, esse convite para escutarem uma história deveria partir delas, e assim aconteceu, várias crianças demonstram interesse (porém combinamos que seria melhor sempre fazer um rodízio, um grupo faz o convite dessa vez, em outra oportunidade o outro faz o convite, e assim por diante). E foram convidar essas outras turmas para ouvirem essas contações de histórias que se deu de inúmeras maneiras (livros escolhidos do gosto de quem ler ou escuta e até mesmo produções próprias, as crianças produziram ao longo de algumas aulas destinadas

para esse intuito: ser o autor de sua própria história, que fora a terceira etapa do projeto).

Pensar a escola como espaço de interlocução e de produção de diferentes caminhos é pensar a sala de aula como um espaço de produção do conhecimento. Assim, o trabalho precisa ter como preocupação os diversos “textos” produzidos em sala de aula: os usos e as funções sociais da linguagem precisam ter como eixo a formação de um cidadão autônomo e participativo. (Sesc, Proposta pedagógica Ensino Fundamental, 2015, pág. 28).

3ª Etapa

E a primeira produção textual de autoria própria foi baseada numa aventura. Houve sim as decepções, *“Professor, a criança que eu li não perguntou nada e nem disse se entendeu, não dei sorte!”* (aluna do 5º ano manhã, turma 2020), *“Professores, dei sorte, nós conversamos, ela entendeu tudo!”* (aluno do 5º ano manhã, turma 2020). O projeto passa sim por conquistas e por “má sorte”, como os alunos mesmo relataram.

Aqui é preciso abrir parênteses: o universo do 5º ano é composto de dois turnos, manhã e tarde. Turmas completamente diferentes, por mais que o projeto se dê a partir de seus gostos, a receptividade pelo projeto é mais difícil pelo turno da manhã, por que a leitura para estes não é hábito, não é prazerosa, sempre apontam desinteresse e incomodo, porém ao desenvolver o projeto, observamos mais estímulo e mudança de postura destes.

Após o convite, a leitura deu-se nessas primeiras etapas na Biblioteca infantil da escola, pois o espaço é mais amplo e permitiu acomodar todos. É preciso fazer uma ressalva, as professoras das outras turmas da escola foram sempre disponíveis em aceitar o convite dos alunos do 5º ano, e a bibliotecária da escola firmou parceria de apoio e orientação ao longo desse projeto.

Quando se tratava de um número maior de crianças que participaram dessa etapa do projeto, geralmente 40 ou mais crianças, orientamos para as duplas ficarem distantes uma das outras, evitar barulhos, policiar-se no tom de voz. Antes de começar a ler a história é necessária uma breve apresentação entre os pares, procurar se conhecerem, reforçando um dos pilares balizadores da educação o saber ser e conviver com os outros. Nessas etapas que envolvem outras turmas é importante que além de atribuir tarefas para quem lê, tarefas para quem escuta, sempre essas etapas

culminam em uma atividade de desenho, escrita ou questionamentos sobre o que entenderam da narrativa, já os que leem anotam em forma de roteiro as percepções dessa leitura.

Quando partimos para ler para outras turmas, um aluno do 5º ano manhã turma 2020 falou *“Pensei que ia ser ruim, mas não foi!”*. Isso exemplifica que o projeto fora algo novo, que eles nunca tinham vivenciado, e fora um desafio para eles, pois seus semblantes eram de preocupação “para não fazer feio” frente a outras crianças da escola, e acima de tudo uma experiência nova por que não sabiam quais seriam as respostas frente a tudo isso. Concordamos com Ashvaghosha (1986) quando afirma que “quando a mente é perturbada produz-se a multiplicidade das coisas; quando a mente é aquietada, a multiplicidade das coisas desaparece”. (apud FAZENDA, 1995, p. 97).

Faça do seu aluno um entrevistador que pergunta, um repórter que vai a busca da informação, um sábio que pensa mil vezes antes de lançar palavras ao vento, um poeta que sonha, um arquiteto que pensa cada etapa de sua construção, um aventureiro que se arrisca nas mais loucas viagens, um escritor que se deleita na sua imaginação, um leitor que vive procurando resolver sua carência nos livros, um ator da vida real, que sabe lidar com a vida, sempre com diferentes facetas sem perder sua identidade. (SILVA; SILVA, 2015).

Essas primeiras etapas foram “combustível” para os próximos passos do projeto. A terceira etapa do projeto recebeu o nome de parada para a leitura – as crianças confeccionaram cartazes com dizeres de placas de sinalização de trânsito que movimentaram a escola, para dizer aqui tem parada obrigatória pra leitura.

As etapas do projeto objetivaram também proporcionar momentos de lazer, alegria (entretenimento) com a exibição de filmes (ex.: As viagens de Gulliver) e tantos outros títulos que correspondam aos desejos das crianças quanto a escolha dos gêneros textuais, a fim de fixar as características textuais de cada gênero. É importante lembrar que cada etapa do projeto é antecedida e precedida com suportes, como: atividades impressas em sala de aula ou no próprio laboratório de informática, Smartv, Youtube sobre o que é o gênero em questão; exemplificações; quais os aspectos textuais; personagens; enredo; espaço; tempo; desfecho; análise linguística (pontuação, concordância, ortografia, etc).

As socializações das leituras se deram de diversas maneiras em duplas, grupos ou coletivamente para discutirmos cada impressão e achados de cada etapa

realizada. As orientações dos professores (o acompanhamento) seguiram a mesma linha de trabalho, de forma individual, em duplas, grupos ou coletivamente.

ETAPA OCASIONAL

Com a interrupção das aulas devido à pandemia do COVID -19 (novo coronavírus), foi preciso nos reinventarmos a partir da nova conjuntura global. Assim resolvemos remodelar algumas etapas do projeto para que mesmo à distância pudéssemos estar juntos, aprendendo cada vez mais e de um jeito diferente.

Essa etapa exigiu novas maneiras (estratégias) pedagógicas de trabalho com nossas crianças. A leitura em casa não pôde ser deixada de lado, o objetivo aqui era ler para uma criança, adolescente ou até mesmo o adulto do círculo familiar ou de amizades da sua casa, vizinhança ou parentes. A escolha do gênero (tipo de texto) a ser escolhido é de preferência da criança que vai ler. Aqui nessa etapa o que levamos em consideração foi a criatividade e a imaginação de cada criança. Como? Sugeriu-se que no lugar que iriam ler, pudessem ambientá-lo com elementos característicos da história escolhida, ou seja, haveria uma preparação, organização para a leitura, uma ambientação para melhor introduzir quem escuta a história, interiorizar a narrativa (ajudar a compreender melhor a literatura, por meio da montagem de um pequeno cenário com desenhos, por exemplo, coisas produzidas por eles). Cada criança pediu a um adulto para gravar com recursos audiovisuais essa contação, para posteriormente fazermos uma exposição dessas contações.

A criatividade e imaginação foi deles, aqui apenas apontamos alguns nortes para ajudá-los a direcioná-los. Sugerimos que o sujeito que escutou, realizasse alguma atividade ao final da leitura. Aqui as sensações foram inimagináveis. Claro que a orientação foi o embasamento dessa atividade, haja vista que, os professores não estavam por perto para orientar, mas um arquivo de descrição (roteiro) enviado a essas crianças (pelo e-mail, *WhatsApp* e posteriormente uma Plataforma virtual) foi o que deu suporte a essas leituras. Toda orientação passou desde a livre escolha da história, bem como a decisão pelo lugar da casa, sem muito barulho, bem como a entonação de voz e tantos outros aspectos linguísticos e textuais a serem analisados na literatura e, o mais importante, envolver a família nessa contação, um despertar para a leitura de forma coletiva, em casa.

Com crianças que não tinham livros paradidáticos ou digitais de histórias, foi criada uma parceria com a biblioteca da escola para o empréstimo de livros online (dispor de e-books).

4ª Etapa

O próximo gênero textual de escolha dos alunos foi a comédia. Essa etapa transpareceu que iria gerar muitas vivências de aprendizagem, as crianças já queriam que fosse o primeiro gênero textual a ser trabalhado, porém em combinados fora afirmado que poderia ser o segundo gênero, pois poderíamos encerrar o semestre com uma grande culminância. Nessa etapa pensamos em contextualizar historicamente o início desse gênero na Antiguidade Grega. Depois discutimos e lemos diferentes exemplos e montamos um varal virtual de exposição com esses textos.

Ainda dentro dessa etapa produzimos vídeos e áudios nos quais as crianças faziam a contação desse gênero, lembrando que os textos foram condizentes com suas idades, nada de textos que fazem apologia a drogas, violência, palavrões, insultos, discriminação e sexualidade. Esses vídeos seriam para compartilhar virtualmente entres as próprias crianças, educadores, pais e familiares dos alunos da escola.

5ª Etapa

Foi proposta também a criação de um livro gigante que reuniu histórias e ilustrações criadas pela própria turma, enviadas aos professores virtualmente. Essa etapa foi o encerramento do primeiro semestre do ano letivo.

6ª Etapa

Dentro dessa etapa do projeto aconteceu a hora da leitura em casa, na qual as crianças leram uma literatura existente em sua casa para um amigo, irmão ou vizinho, ou seja, a criança leu para uma criança do círculo familiar ou da vizinhança. As crianças registraram histórias que o povo conta, que fazem parte do ideário (imaginação) das pessoas de seu bairro e de sua vizinhança, ou seja, história oral

local (contos que passam de geração em geração, em que os mais velhos relatam nas portas de suas casas e para seus filhos, netos e vizinhos). O objetivo da história oral foi coletar essas histórias a fim de socializá-las para os colegas nas aulas online, e ver quão rica é a história popular de cada bairro, comunidade ou cidade.

7ª Etapa

A última etapa estava inserida dentro de um outro projeto já iniciado em anos escolares anteriores, por outras turmas do 5º ano. Essa foi a grande culminância no final do ano letivo intitulada: Nossa escola tem história, que foi tematizada em “Os escritores do Sesc” – o lançamento de um livro, já aprovado pelo Sesc, que custeou todas as despesas para lançar o livro que conta a história da escola.

A confecção desse livro já está em fase final, ou seja, a atual turma do 5º ano será responsável apenas pela produção do último capítulo do livro, que será subdividido em subcapítulos. Fora pensado que cada subcapítulo constará uma produção de dois alunos, ou seja, uma criação de duplas. A temática a ser abordada por cada dupla será diferente. Cada dupla escolherá uma palavra-chave para intitular seu subcapítulo, que será a palavra – assunto a ser escrito nessa parte do livro. Os professores ajudarão os alunos na escolha dessas palavras-tema, como por exemplo, amizade; crescimento; vitórias. Pois o capítulo final do livro será intitulado: Faço parte dessa história.

Muitas etapas surgiram antes mesmo do fim do ano letivo, pois não adianta apontar todas as rotas do projeto, mostrar todas as metas a se alcançar, por que os condutores (os alunos) é que vão nos guiar.

[...]. Podemos viver a aventura de ensinar como um “turista” que compra um pacote fechado de viagem e faz somente aquilo que os especialistas dizem que devemos fazer, amarrados em algum planejamento imutável ou livro didático, sem qualquer aventura ou descoberta, anulando a criatividade e a curiosidade. Ou então, fazer o roteiro da sua própria viagem: ser um viajante. Estudar. Fazer seu roteiro personalizado, buscar informações com outras pessoas. Na viagem tudo pode mudar. Novas curiosidades podem surgir e exigirão desvio de rota. Na escola, como “viajante”, o roteiro estabelecido para que todos possam acessar as informações importantes é construído com a participação de seus alunos, porque podem e devem opinar e colaborar. É assim que seus alunos aprenderão a caminhar com autonomia. [...]. (NOVA ESCOLA, 2014, p.53).

5. Considerações finais

A instituição escolar, como parte integrante da sociedade, é um espaço importante para a garantia dos direitos de aprendizagem das crianças, através de seu papel formador. Por meio da efetivação de discursos e práticas inovadoras, a educação pode trazer autonomia para aqueles que se apropriam dela. Segundo a Proposta Pedagógica do Sesc (2015):

O trabalho com projetos não pode lançar mão de uma concepção mecanicista e classificatória de avaliação, isto implica uma compreensão processual da aprendizagem, como algo compartilhado, dinâmico, complexo. Potencializando a diferença nas práticas pedagógicas, não se pode ter um processo avaliativo homogeneizador no que diz respeito a nenhum de seus aspectos: instrumentos, procedimentos, percursos etc. Ao contrário, os projetos incentivam que os alunos exponham os seus processos de aprendizagem e não, simplesmente, mostrem os resultados. (pág. 54).

Ao refletirmos sobre os dados coletados e avaliados ao longo da pesquisa, percebemos como o incentivo à leitura pode transformar a vida dos estudantes e de seus familiares, possibilitando a formação integral do cidadão que o condiciona a uma amplitude quanto a sua visão de mundo, ou seja, ler a palavra aguça os sentidos do indivíduo que passa a fantasiar, imaginar, criar, recriar, dar novas significados ao que existe.

As estratégias adotadas ao longo do projeto estavam alinhadas ao conceito de pedagogia ativa e participativa, na qual a documentação do trajeto tornou visível a imagem da criança como protagonista na elaboração do conhecimento. O projeto de leitura foi uma rica troca de conhecimentos entre os pares. A valorização da leitura no cotidiano escolar torna o leitor em formação mais preparado para os desafios da vida, além dos muros da escola.

A experiência adquirida durante o projeto nos fez crescer junto com as crianças, como profissionais e como pessoas, pois aprendemos neste percurso valores e práticas que farão parte de nossas vivências. A dedicação e o compromisso das crianças em todas as etapas do projeto nos impulsionaram a complementarmos ainda mais nossas práticas docentes, que ocorrem diariamente a partir das reflexões sobre nosso trabalho.

REFERÊNCIAS

CUNHA, M. I. da. **O professor na transição de paradigmas**. 2. ed. Araraquara: Junqueira & Marin, 2005.

COSTA; Aleandro dos Santos; JR, Celso Frances. **O PROCESSO DE AQUISIÇÃO DO HÁBITO DA LEITURA: A RELAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA E FAMÍLIA, 2014.**

FAZENDA, Ivani Catarina (org. . **Interdisciplinaridade: um projeto em parceria**. 3. ed. São Paulo: Loyola, 1995.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia**. São Paulo: Paz e terra, 1996.

KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. 2006. **Ler e compreender os sentidos do texto**. São Paulo: contexto.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**.

NOVA ESCOLA. **Tempo de aprender com o tempo**. Ano 29, p. 47-54. Setembro, 2014.

PEDAGOGIA DE PROJETOS E INTERDISCIPLINARIDADE: um olhar crítico acerca dos limites e possibilidades nas práticas escolares. SILVA, MARCOS JUNIO LIRA; SILVA, SHUELLEN CRISTINA PEREIRA DA, 2015.

PORTAL SESC. Documentos. **Diretrizes Gerais de Ação do SESC**. Disponível em: http://www.sesc.com.br/portal/sesc/o_sesc/Documentos/. Acesso: 23/3/2019.

Projeto de leitura do Estado do Paraná. Disponível em: http://www.uvasaocristovao.seed.pr.gov.br/redeescola/escolas/29/2840/480/arquivos/File/Projeto_de_leitura.pdf. Acesso em: 20 de março de 2020.

Sesc. Departamento Nacional. **Proposta pedagógica do ensino fundamental: anos iniciais** - Rio de Janeiro, 2015.